

Université de Perpignan Via Domitia

Master 1ère année "Biologie, Chimie, Environnement"

Spécialité professionnelle "Biodiversité et Développement Durable"

Caractérisation d'un site ornithologique de la Réserve Naturelle Communautaire de la Vallée du Sitatunga-Sud Bénin

GAUZERE Pierre

Année universitaire 2010-2011

Sous la direction de : Mr. ADJÉ Bienvenu

Centre Régional de Recherche et d'Education pour un Développement Intégré

CREDI-ONG

sigles et coordonnées de l'organisme d'accueil

Remerciements

Résumé

Les plaines inondables de Takli, site de 120 hectares situé dans la partie méridionale de la Réserve Naturelle de la vallée du Sitatunga au Sud Bénin a été caractérisé sur le plan ornithologique. L'inventaire a permis de décrire et définir une communauté aviaire composée de 86 espèces recensées dans 10 stations recouvrant l'ensemble de la zone d'étude. D'autre part six types de milieux ont été définis à partir de la mesure et de l'estimation de caractères auxquels l'avifaune est sensible, permettant de dresser une carte des habitats de la zone d'étude.

Ainsi, les données récoltées ont été soumises à une Analyse Factorielle des Correspondances et à une Classification Hiérarchique en Composantes Principales. Ce traitement a permis de discerner trois groupes distincts associés à certaines stations, en relation avec les différents habitats. L'ensemble des résultats obtenus ont permis d'estimer le potentiel ornithologique du site et de définir l'intérêt et les modalités d'organisations de sorties ornithologiques. Ainsi le développement d'activités éco-touristique permettra une gestion communautaire et durable des ressources naturelles du site par la population locale.

Abstract

Sommaire

I. Introduction.....	4
II. Matériel et méthodes	6
A. Conditions et site d'étude	6
1. Géographie et climatologie du milieu d'étude.....	6
2. Site d'étude.....	6
B. Méthode de collecte des données	7
1. Choix des stations d'étude.....	7
2. Inventaire ornithologique	8
3. Caractérisation des habitats	9
C. Méthodes d'analyses des données	10
1. Influence de l'heure sur les modalités d'observations.....	10
2. Description de la communauté avienne du site d'étude	10
3. Diversité et structure de l'avifaune du site	10
4. Analyse de la similarité des communautés avienne entre stations	11
5. Analyses multivariées : correspondances entre familles d'oiseaux et stations.....	12
III. Résultats.....	13
A. Analyse de l'influence de l'heure sur les modalités d'observation.....	13
B. Composition et richesse spécifique de l'avifaune du site d'étude	13
C. Caractérisation des habitats du site d'étude.....	14
D. Analyse de l'avifaune du site en relation avec les habitats.....	16
1. Diversité et structure de l'avifaune du site	16
2. Analyse de la similarité des communautés avienne entre stations	16
3. Analyses multivariées : correspondances entres espèces et station	17
IV. Discussion	19
A. Influence de l'heure sur les modalités d'observations.....	19
B. Caractérisation des habitats du site d'étude.....	19
C. Composition et structure de l'avifaune de la Plaine inondable de Takli	19
D. Analyse de l'avifaune du site en relation avec les habitats.....	21
1. Richesse spécifique et structure des communautés	21
2. Analyses statistiques multivariées	22
E. Potentiel ornithologique et éco touristique du site	23
1. Potentiel ornithologique et écotouristique	23
2. Publics concernés	24
3. Points d'intérêt.....	25
4. Aménagements à prévoir	26
5. Prise en compte de la population locale	26
V. Conclusion	26
VI. Bibliographie	28

I. Introduction

Il est maintenant évident que le déclin de la biodiversité et des milieux naturels est l'un des dangers les plus graves qui menacent notre planète (FAO, 2001). Devant la vision d'une nature fragile, meurtrie et en danger, un nouveau désir de connaissance et de protection s'est lentement développé au sein de nombreux pays occidentaux, et dans une moindre mesure dans les pays en voie de développement (Myers *et al.*, 2000).

La présence sur le continent Africain d'un grand nombre d'espèces endémiques, souvent menacées et d'une valeur patrimoniale considérable le place comme un des acteurs primordiaux dans la conservation de la biodiversité mondiale (IUCN, 1991). C'est bien entendu le cas de la République du Bénin (WCMC, 1993). Les mesures de protection béninoises consistent en un réseau de parcs et de forêts classées qui couvre presque 19 % du territoire (Bousquet, 1992). Les parcs nationaux sont les seuls à offrir véritablement une garantie en termes de protection de la diversité biologique mais ils ne sont pas représentatifs de toute la diversité biologique du pays (Adjé, 2008). Une stratégie visant à étendre le réseau d'aires protégées a néanmoins été adoptée en 1995 et le Bénin a adhéré à la convention Ramsar le 24 janvier 2000 (Adam *et al.*, 2007).

Les zones humides tropicales d'eau douce concentrent une importante part de la diversité biologique à travers le monde (Hails, 1997) et constituent des sanctuaires pour nombre d'espèces rares, endémiques ou menacées de disparitions (Turner, 1988). Le site d'étude fait partie d'un vaste ensemble de zones humides nommé Basse vallée de l'Ouémé. La biodiversité qu'abrite cet ensemble est encore mal connue du grand public, et pourtant déjà menacée par la pression démographique de la région (Kouderin, 2007). La vallée du Sitatunga, de par son inaccessibilité et le faible intérêt agricole qu'elle représente est restée impropre aux logements et activités anthropiques en tout genre. Elle s'est par conséquent présentée comme un refuge naturel pour nombre d'espèces inféodées au milieu humides, à l'image du Sitatunga ou Guib d'eau (*Tragelaphus spekkii*) et de la loutre à cou tacheté (*Lutra maculicollis*) (Adjé, 2008).

Le Sud-Bénin concentre plus de 60 % de la population sur moins du tiers de la superficie du pays et l'accroissement démographique (rythme annuel de 3,3%) amènera une densité de 629 habitants par km² à l'horizon 2009-2019 (Adam *et al.*, 2007). Les modalités démographiques de du littoral béninois représentent donc un sérieux handicap pour la création et la gestion d'aires protégées. Le défi est d'autant plus grand que l'on se situe dans un contexte de pays en développement où la protection de l'environnement passe naturellement après les besoins vitaux des populations. De plus, cette dernière ne porte généralement pas grand intérêt aux oiseaux eus égard à un petit nombre de tradi-praticien qui usent de certaines espèces particulières dans la pharmacopée

ou pour la préparation d'onguent aux pouvoirs supposés surnaturels (Loubégnon 2007). On dénote chez ces derniers, et pour des raisons purement économiques, une chasse parfois intensive et abusive.(Awoudo, 2000).

Des sites identifiés grâce à des études scientifiques et sous l'initiative d'organisations non gouvernementales (ONG) locales sont proposés pour être érigés en aires protégées communautaires. Ce fut le cas de la Réserve naturelle communautaire de la vallée du Sitatunga. Cette jeune réserve est en instance de devenir un milieu officiellement protégé au niveau national. Suite aux recommandations de Kouderin (2007), une étude sur la faune vertébrée fut réalisée sur l'ensemble de la vallée et révéla un patrimoine faunistique exceptionnel faisant de la vallée du Sitatunga un site aux enjeux importants pour la biodiversité (Adjé, 2008). Adjé releva notamment les sites de la réserve présentant un intérêt particulier. Parmi eux, le site de Takli semble revêtir un intérêt ornithologique exceptionnel pouvant apporter un potentiel éco-touristique important à la réserve. Selon ses suggestions, il était donc important de réaliser une étude plus poussée et spécifique à l'avifaune de cette zone de la réserve opportune.

Notre travail a donc pour objectif l'étude et la caractérisation du site ornithologique de Takli. Elle apporte des informations précises sur sa communauté aviaire, sa structure et ses habitats afin de faire ressortir un état des lieux en termes de diversité aviaire du site. Elle sert d'une part de base de connaissance pour la protection et la gestion de ce site et d'une autre part à un point de départ d'un monitoring qui fera ressortir la dynamique spatio-temporelle des populations et de la diversité des oiseaux de Takli. Enfin, les éléments recueillis servent à estimer l'attrait de ce site pour les amoureux de nature et d'avifaune et à définir les possibilités d'organisation de sortie éco-touristiques, ainsi que les modalités et les aménagements inhérents.

Peu d'études ont été réalisées sur l'avifaune du Sud-Bénin. Les premiers travaux furent réalisés par Brunel (1958) sur le Dahomey. Plus récemment des inventaires de la faune aviaire dans les principales zones humides du Sud-Bénin ont été réalisés (Adjakpa *et al*, 1996 ; Adjakpa, (2001) ; Codjia et Loubégnon , 2001). Loubégnon s'est particulièrement intéressé aux relations entre l'avifaune et les habitats du Sud-Bénin (Loubégnon, 2002 et 2007). D'autres travaux portant sur les forêts classées du sud du pays ont contribué à la connaissance de leur l'avifaune (Waltert & Mühlenberg , 1999 ; Anciaux, 1996; Maarten van den Akker, 1999). Néanmoins, l'ornithologie au Bénin est très peu développée, et l'avifaune du Bénin méridional demeure encore mal connue.

II. Matériel et méthodes

A. Conditions et site d'étude

1. Géographie et climatologie du milieu d'étude

L'étude s'est déroulée au sud du Bénin dans l'aire géographique dite subéquatoriale ou domaine Guinéen, située en dessous des 7°5' latitude Nord. Elle est caractérisée par le climat bénénien (subéquatorial). Les températures sont élevées mais jamais excessives. Les maxima se situent en mars (26° C à Cotonou) et les minima en août (24° C). L'amplitude thermique annuelle est faible, inférieure à 5°C. Mais l'amplitude thermique journalière est supérieure à 10°C. L'humidité relative est élevée (70 à 90 %) à cause de la proximité de l'océan. Sur la base de la répartition des précipitations, on distingue quatre saisons : deux pluvieuses et deux sèches intercalées. La majeure partie des pluies est concentrée entre les mois d'avril et de juin. Les moyennes pluviométriques annuelles varient entre 1000 et 1500mm (Kouderin, 2007). Cette aire géographique fait partie du couloir sec du Dahomey, aussi appelé Dahomey gap. Ce couloir représente une large coupure dans la forêt dense humide africaine et la divise en deux aires : une partie centrafricaine et une partie ouest-africaine. Cette région englobe le sud du Togo, du Bénin et du Ghana, et se caractérise donc par l'extension de la savane soudano-guinéenne jusqu'au Golfe de Guinée. Son origine et son statut biogéographique intrigue encore de nombreux auteurs. (BOOTH 1957, ERN 1988).

2. Site d'étude

L'étude s'est concentrée dans la partie la plus méridionale et la plus en aval de la Réserve Naturelle Communautaire de la vallée du Sitatunga (voir Figure 1). Le lieu dit « des plaines inondables de Takli » est caractérisé par une plaine d'inondation d'eau douce traversée par un canal et jonchée de mares temporaires, ainsi que par la présence d'un îlot de palmiers sacrés. Le site d'étude à proprement parlé a été délimité par un hexagone de 120 hectares (cf Figure 2.) Les formations végétales caractéristiques sont les savanes herbeuses d'inondation à *Leersia sp.*, ainsi que la palmeraie à *Elaeis guinensis*. Le village de Takli jouxte le site d'étude, amenant une certaine pression anthropique sur le milieu : occupation du sol (habitations, cultures, jachères), activités de chasse et de pêche artisanale (Adjé, 2008) et brûlis dirigés intenses. Nous avons donc affaire à une mosaïque de jachères et de friches plus ou moins jeunes, de cultures maraichères, de tourbières et de prairies aquatiques. Le site est occupé en majeure partie par des sols hydromorphes inondés une partie de l'année.

Figure 1. Localisation de la zone d'étude

B. Méthode de collecte des données

1. Choix des stations d'étude

Dix stations ont été disposées de façon homogène sur le site de l'étude. Une distance de 300 mètre entre chaque centre de station, ou point de comptage, a été observé afin d'éviter le recoupement des observations entre stations et de couvrir l'ensemble du terrain d'étude. Le choix de ne pas les placer de façon raisonnée est due à la volonté d'éviter tout à priori quand à l'organisation spatiale de l'avifaune sur le site. De plus, le rayon des stations ne permettant pas d'englober un seul habitat homogène, il n'apparaît pas pertinent de chercher à placer les stations en fonction des différents milieux observés. Au contraire cette méthode permet de faire ressortir un réel état des lieux, sans biais.

2. Inventaire ornithologique

a) Technique d'échantillonnage de l'avifaune

La méthode de relevé de données d'avifaune appliquée s'inspire largement de la méthode des Indices Ponctuels d'Abondance. Elle est axé sur des points d'écoute et d'observation de 20 minutes dans un rayon large (Blondel *et al.*, 1970, Cordonnier, 1976). Cette méthode n'étant pas basée sur un prélèvement, mais sur la notation de contacts *in natura*, est parfaitement adaptée à une étude de biodiversité ou de communauté d'oiseaux. Elle donne d'excellents résultats dans l'étude de la structure du peuplement avien de différentes séries de végétation (Blondel *et al.*, 1970 ; Blondel, 1975, Bibby *et al.*, 1992 ; Burel *et al.*, 1998 ; Boulinier *et al.*, 1998).

b) Matériel utilisé et mode opératoire et de recensement des oiseaux

Le recensement a été effectué par un observateur préalablement entraîné à la reconnaissance auditive et oculaire de l'avifaune ouest-africaine. Une paire de jumelles (Bushnell ®, 10x50 mm) et une lunette d'observation (OLIVON ® T80 20-60 x 80) a été utilisée pour l'observation des oiseaux. Un guide d'identification (Borrow & Demey, 2001) a aidé à l'identification des espèces. Les disques compacts des cris et chants des Oiseaux (Chappuis, 2000) ont permis de faire la reconnaissance auditive des spécimens entendus. Un récepteur GPS (Garmin ® Etrex) a servi à relever les coordonnées géographiques, à tracer les itinéraires et à repérer les différents points d'observation.

A l'intérieur des 10 points de comptages fixes (rayon de 150 m), les oiseaux sont inventoriés pendant 20 minutes. Selon Lynch (1995), 15 minutes sont suffisantes pour détecter 82% des espèces présentes, 5 minutes ont été rajoutées en raison du faible nombre d'oiseaux chanteurs sur le site. La détection des oiseaux se fait principalement par contact visuel, et par le chant ou le cri dans certains cas. Avant d'opérer, l'observateur reste immobile pendant 5 minutes au centre de ce cercle afin d'atténuer l'effet de sa présence sur les oiseaux. Les relevés mentionnent pour chaque contact l'espèce, le nombre d'individus, la position exacte par rapport à l'observateur (estimation de l'angle et distance). Tous les oiseaux vus en vol ou au repos à l'intérieur de la zone de comptage (station) sont comptés. Les chants et les cris qui se retrouvent loin du cercle d'écoute (> 150 m) ne sont pas pris en compte. A la différence de la méthode des IPA (Blondel *et al.*, 1970) où le nombre de couple est pris en compte, ici le nombre d'individus strict est enregistré sans différence d'âge ou de sexe. On ne parle donc plus d'Indice Ponctuel d'Abondance mais d'Indice Abondance Moyen (IAM) qui correspond au nombre moyen de contact avec une espèce par relevé (20min) dans une station. Cette adaptation de la méthode est nécessaire en raison du faible nombre d'espèces nicheuses sur le site même (Borrow & Demey, 2001). Les séances de prospection sont effectuées pendant le jour.

Les observations sont réalisées entre 7 heures 30 et 19 heures 30, en absence de précipitations, par vent inférieur à 40 km/h. Afin d'obtenir une pression d'observation importante sur la période d'étude, 10 relevés ont été enregistrés au sein de chacune des stations.

Afin de compléter le recensement et de permettre des contacts avec les espèces les plus farouches, des affuts de longue durée (2 heures) ont été effectués (indépendamment de la méthodologie définie ci-dessus) sur des points stratégiques du site d'étude (*Station 3 et 6, voir Figure 2*) en début (7 h à 9 h) ou fin de journée (17 h30 à 19h30) dans un abri d'affut. Les données obtenues lors des affuts de longue durée n'apparaissent pas dans le traitement statistique des données, et ne représentent qu'un apport d'information sur la liste d'espèces inventoriées. Des notes ont été prises pendant l'ensemble de l'étude afin de connaître la phénologie de l'avifaune du site plus en détail. Les données brutes récoltées sur le terrain ont été compilées sous forme de base de données sous Microsoft Office Excel 2007.

3. Caractérisation des habitats

a) Mesures et estimations physiques des aspects de la végétation et de l'hydrologie

Selon Blondel (1970), l'arrangement dans l'espace de la végétation a bien plus d'importance que la nature des essences qui la composent lorsqu'il s'agit de s'intéresser à l'habitat des oiseaux. Ainsi, la caractérisation des habitats aviaires est basée sur la quantification et l'estimation de sept aspects physiques de la végétation et de l'hydrologie auxquels les oiseaux sont sensibles. (Swift *et al*, 1984)

Le pourcentage de recouvrement de chaque strate de végétation (herbacée (0-0,8 m), arbustive (1-8m), arborescente (>10m)) a été estimé par observation. *L'humidité de surface* est estimée en notant visuellement la présence ou l'absence d'affleurement de la nappe d'eau au niveau du sol. *La présence de cours d'eau, de mares, d'étang ou de lac* est aussi notifiée, en mesurant la profondeur d'eau. *La profondeur de sol meuble* est mesurée sur chaque parcelle en sondant le sol avec une tige de 3 cm de diamètre jusqu'à une profondeur de refus (profondeur à laquelle les minéraux denses du sol résistent à la pénétration de la tige). Les données brutes récoltées sur le terrain ont été compilées sous forme de bases de données sous Microsoft Office Excel 2007.

b) Géo-référencement et intégration géomatique

Les mesures et observations précédemment décrites ont été conjuguées à un référencement spatial grâce à un récepteur GPS (Garmin ® Etrex). Leur analyse et leur intégration géomatique a permis de discriminer différents habitats types au sein du site, et d'en créer une carte sur le logiciel SIG MapInfo ® v10.0.

C. Méthodes d'analyses des données

1. Influence de l'heure sur les modalités d'observations.

Les modalités d'observations qui rendent compte de la qualité de l'observation ornithologique en fonction des heures de la journée ont été calculées.

Le nombre de contact aviaire moyen correspond à la moyenne du nombre de contact expérimenté par l'observateur lors d'un comptage de 20 min, toutes stations confondues.

Le nombre moyen d'espèces observées correspond à la moyenne du nombre d'espèces recensées lors d'un comptage de 20 minutes, toutes stations confondues. Il est calculé pour chaque heure de la journée.

2. Description de la communauté avienne du site d'étude

La communauté avienne est décrite sommairement par ordre, familles, par genres et par espèces. Pour chaque espèce apparaissent les données relatives aux catégories d'abondance, statuts de conservation IUCN et origines biogéographiques. La nomenclature utilisée pour la taxonomie et les noms scientifiques, les origines biogéographiques (*S*= *Sédentaire*, *P*=*Paléarctique*, *M*=*Migrateur*, *O*=*Occasionnel*), et les catégories d'abondance (*c*=*commun*, *ac*=*assez commun*, *pc*=*peu commun*, *ar*=*assez rare*, *r*=*rare*) sont de Borrow & Demey (2001). Les noms français sont issus de la dernière version de la liste de la Commission internationale des noms français des oiseaux (CINFO, 2006). Les statuts de menace sont tirés de Threatened Birds of the World (BirdLife International, 2000) et ses mises à jours les plus récentes (BirdLife International 2008). Pour les espèces sédentaires (*S*) dont les exigences de nidification sont remplies par le site d'étude, la mention nicheur potentiel (*np*) apparaît. Cependant, aucune prospection n'a été réalisée afin de vérifier la nidification sur le site.

3. Diversité et structure de l'avifaune du site

La structure de la communauté est exprimée ici par des indices de diversité ou d'hétérogénéité qui, « résumant » les principaux caractères de la structure de l'avifaune (Frochot, 1975). Ce sont les indices de Shannon (Shannon, 1948) et l'indice d'équitabilité de Piélou (Piélou, 1966).

$$\text{L'indice de Shannon} \quad H' = - \sum P_i \log_2 P_i$$

Avec $P_i = (n_i/n)$, la proportion d'une espèce *i* par rapport au nombre total d'espèces (richesse spécifique *S*), où n_i est le nombre d'individus pour l'espèce *i* et *n* est l'effectif total (les individus de toutes les espèces).

Cet indice permet de mesurer la diversité spécifique au niveau de la station en mesurant la quantité moyenne d'information donnée par un individu d'une espèce de la station, calculée à

partir des proportions des espèces observées. Il s'exprime en bit et varie généralement de 0 à 5. De ce fait, seront appréciés les cas suivants : $H' \in [0 ; 2,5]$ bits alors H' est faible, ce qui implique que le milieu est peu diversifié (cas des milieux spécialisés ou l'on note généralement la dominance d'une seule espèce ou d'un petit nombre d'espèces sur l'ensemble des espèces de la communauté). Si $H' \in [2,6 ; 3,9]$ bits alors H' peut être supposé moyen, ce qui implique que le milieu est relativement riche en espèces. $H' \in [4 ; 6]$ alors H' peut être supposé élevé ce qui implique un milieu très riche en espèces. Ainsi, lorsque l'indice de diversité de Shannon est élevé, cela traduit une grande stabilité d'un milieu dont les conditions sont favorables à l'installation de nombreuses espèces (Dajoz, 1985). C'est le cas des milieux isotropes ou les espèces tendent vers l'équiprobabilité.

$$L'indice d'équitabilité de Pielou \quad E = H'/H'max ;$$

Avec $H'max = \log_2(S)$, et S la richesse spécifique dans la station considérée.

Cet indice traduit le degré de diversité atteint par rapport au maximum possible. Elle est comprise entre zéro (0) et un (1). Elle tend vers 0 quand la quasi totalité des effectifs est concentrée sur une espèce, et vers 1 lorsque toutes les espèces ont la même abondance. $E \in [0,7 ; 1[$ traduit que E est élevé : toutes les espèces tendent à avoir le même nombre d'individu. L'équitabilité de Pielou élevée est le signe d'un peuplement équilibré (Dajoz, 1985).

Afin de déceler une différence significative des indices de Shannon et de Pielou calculés par stations, des tests non paramétriques de comparaison de k échantillons indépendants de Kruskal-Wallis sont appliqués à partir des données brutes sur R .

4. Analyse de la similarité des communautés avienne entre stations

L'analyse comparée des communautés d'oiseaux des différentes stations prospectées est faite à partir de la diversité bêta (diversité- β), une mesure de la biodiversité qui consiste à comparer la diversité des espèces entre écosystèmes ou le long de gradients environnementaux. Ce la suppose de comparer le nombre de taxons qui sont unique à chacun des écosystèmes. Pour cela sont calculé deux indices les plus classiques et largement utilisés : l'indice de similarité de Jaccard et de l'indice de similitude de Sørensen. L'utilisation de deux indices pour analyser la diversité des communautés peut apporter des informations complémentaires permettant un double regard et une interprétation plus solide des résultats obtenus (Duarte et al, 1999).

L'indice de similarité de Jaccard permet de mesurer la similarité ou l'affinité entre les milieux suivant leur contenu en espèces (Jaccard, 1901 ; Benzécri, 1973 ; Dajoz, 1985).

$$\text{Son expression est : } J = \frac{C}{S1+S2-C}$$

Où, $S1$ = le nombre total d'espèces enregistrées dans la première communauté, $S2$ = le nombre total d'espèces enregistrées dans la deuxième communauté, et C = le nombre d'espèces communes aux deux communautés.

L'indice de Sørensen (1948) est une très simple mesure de la biodiversité bêta, donne une valeur quantitative de la diversité des communautés entre différentes stations variant de 0 quand il n'y a pas d'espèces communes entre les deux communautés, à la valeur 1 lorsque les mêmes espèces existe dans les deux communautés.

$$\text{Son expression est : } \beta = \frac{2C}{S1+S2}$$

Où, $S1$ = le nombre total d'espèces enregistrées dans la première communauté, $S2$ = le nombre total d'espèces enregistrées dans la deuxième communauté, et C = le nombre d'espèces communes aux deux communautés.

5. Analyses multivariées : correspondances entre familles d'oiseaux et stations

Les données relatives aux Indices Moyen d'Abondance (*Annexe 2.*) de chaque espèce sur chaque station ont été soumises à une Analyse Factorielle des Correspondances. Afin de compléter les résultats et de rendre l'interprétation plus aisée, une Classification Hiérarchique sur Composantes principales HCPC est réalisé à partir de l'AFC. Ce traitement combine les facteurs principaux, la classification hiérarchique et le partitionnement pour mieux visualiser et mettre l'accent sur les similarités entre individus, et donc de mieux discriminer différents groupes d'espèces (Husson *et al*, 2010). Les espèces omniprésentes sur le site ont été écartées de l'analyse (*Bulbucus Ibis, Hirundo rustica, Merops albicollis, Ploceus cucullatus, Ploceus nigerrimus, Spermestes cucullatus*). Les analyses et les graphiques sont réalisés sur R.

III. Résultats

A. Analyse de l'influence de l'heure sur les modalités d'observation.

Figure 2. Evolution des modalités d'observations de l'avifaune en fonction de l'heure de la journée

Le nombre de contact aviaire moyen (toutes stations confondues) sur une heure varie de 16,3 (11h30) à 91,7 (18h30). On note donc une grande hétérogénéité selon l'heure de la journée avec un nombre de contact aviaire moyen plus élevé environ 1 heure avant le couché du soleil. On observe la même tendance pour le nombre d'espèces contactées lors d'un point de comptage, qui varie de 6,14 (13h30) à 12,48 (18h30).

B. Composition et richesse spécifique de l'avifaune du site d'étude

Les 77 heures d'observations réalisées sur l'ensemble du site ont permis de recenser 86 espèces réparties en 17 ordres et 35 familles (*Annexe I.*). L'ordre des Passériformes est le plus représenté (35%) suivi par les *Pélécniiformes* (10%), *Coraciiformes* (10%) et *Charadriiformes* (10%). On note la présence d'une espèce quasi menacée (NT) le Busard pâle (*Circus macrourus*)

On recense 49 espèces sédentaires, 17 espèces migratrices d'origine paléarctique, 6 espèces migratrices intra-africaines, 9 espèces migratrices intra-africaines et sédentaires (mélange des deux populations), et 5 espèces sédentaires et migratrices paléarctique.

Au Bénin, 8 des espèces sont considérées comme assez rares (Busard pâle (*Circus macrourus*), Bondrée apivore (*Pernis apivorus*), Martin-pêcheur azuré (*Alcedo quadibrachys*), Guêpier nain (*Merops pusillus*), Coucou gris (*Cuculus canorus*), Rousserolle effarvate (*Acrocephalus scirpaeus*), Hirondelle des mosquées (*Hirundo senegalensis*), Sentinelle à gorge jaune (*Macronyx croceus*)) et 5 espèces sont considérées comme rares (Gravelot de forbes (*Charadrius forbesi*), Bécasseau de temminck (*Calidris temminckii*), Gallinule poule d'eau (*Gallinula chloropus*), Noircap loriot (*Hypergerus atriceps*), Pie grièche à tête rousse (*Lanius senator*), Engoulvent terne (*Caprimulgus inornatus*)).

C. Caractérisation des habitats du site d'étude

Les relevés effectués sur l'ensemble du site ont permis d'identifier 6 types d'habitats différents parmi les 10 types d'habitats permettant d'apprécier la distribution des espèces aviaires dans les zones humides sud Bénin (Lougbégnon, 2007).

Les franges d'eau libres sont caractérisées par une profondeur d'eau supérieure à 30 centimètres pendant toute l'année. La végétation est limitée à des plantes de surfaces.

Les sols partiellement inondés sont des sols très humides ou peu inondés, présentant une profondeur de sol meuble entre 15cm et 60cm, et une profondeur d'eau inférieure à 20cm. On y retrouve une strate herbacée dense (>80% de recouvrement) et une strate arbustive plus clairsemée (<50%). Cet habitat se révèle particulièrement intéressant car il représente dans la majeure partie des cas un écotone séparant une zone inondée d'une zone plus sèche.

La prairie aquatique se développe sur un sol constamment inondé (profondeur d'eau variant de 30cm à 150cm) et se caractérise par une strate arbustive aquatique très dense (100% de recouvrement) le rendant inaccessible.

La jachère. Reliquat de fourrés littoraux, ce milieu très dégradé est caractérisé par une mosaïque de zones de jachères herbeuses (*strate herbacée*) et de friches buissonnantes (*strate arbustive*) plus ou moins jeunes résultant des brûlis dirigés très fréquents. La présence de *Mitragina inermis*, une rubiacée indicatrice d'inondation saisonnière sur la totalité de cet habitat atteste de l'inondation de l'ensemble du site durant la saison des pluies, mais la zone délimitée présente un sol sec sur la période d'étude (profondeur de sol meuble < 5cm).

La palmeraie clairsemée est marquée par une strate arborescente très relâchée (30% de recouvrement), les strates herbacées et arbustives reprennent les mêmes faciès que la jachère.

La palmeraie dense est marquée par une strate arborescente et arbustive dense (*respectivement 70% et 90%*) qui la rend particulièrement inaccessible et en fait un habitat très fermé.

Les cultures correspondent aux zones maraichères plantés et entretenues par l'homme. (Manioc, piment, oseille). On y trouve donc une strate herbacée ou arbustive selon la culture et son âge. La particularité se retrouve dans le fait que le sol soit travaillé, ce qui représente un intérêt pour les oiseaux insectivores. L'humidité du sol et la profondeur de sol meuble est la même que le milieu jouxtant la culture.

Tous les habitats ont été géo-référencés afin de créer une carte des habitats du site.

Figure 3. Carte des habitats du site

D. Analyse de l'avifaune du site en relation avec les habitats

1. Diversité et structure de l'avifaune du site

Tableau I. Indice de Shannon et Indice de Piélu

Station	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	SITE
Indice de Shannon H'	4,502	4,071	3,5	3,639	3,7	3,185	3,342	4,162	3,835	2,947	4,411
Indice de Piélu E	0,878	0,822	0,707	0,749	0,77	0,678	0,72	0,825	0,798	0,671	0,713

Le site d'étude présente un Indice de diversité de Shannon élevé (4,4). Ce qui suppose une communauté aviaire riche et diversifié, ainsi qu'un milieu isotrope et où les espèces tendent vers l'équiprobabilité. L'indice de Piélu est élevé (0,71) et traduit donc une communauté très équilibré. La station 1 présente les Indices de Shannon et de Piélu les plus élevés ($H' = 4,5$; $E = 0,8$) et apparaît donc comme la station la plus riche et la plus équilibré. La station 10 présente les Indices de Shannon et Piélu les plus bas ($H' = 2,9$; $E = 0,6$). Cette station est donc peu diversifiée la dominance d'une seule espèce ou d'un petit nombre d'espèces sur l'ensemble des espèces de la communauté.

Le test Kruskal-Wallis effectué sur les indices de diversité de Shannon et les indices de Piélu des différentes stations est non significatif (respectivement $p = 0,0790$ et $p = 0,0536$).

2. Analyse de la similarité des communautés avienne entre stations

Tableau II. Richesse spécifique et indices de similarité entre stations.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	35	0,4043	0,375	0,3617	0,4	0,2979	0,3043	0,36	0,3125	0,2174	Indice de Jaccard
2	0,5758	31	0,3478	0,3953	0,475	0,3256	0,3333	0,4884	0,4048	0,2683	
3	0,5455	0,5161	31	0,3953	0,3111	0,1875	0,2444	0,3617	0,2553	0,2381	
4	0,5313	0,5667	0,5667	29	0,4615	0,3095	0,3171	0,5122	0,2955	0,2195	
5	0,5714	0,6441	0,4746	0,6316	28	0,35	0,4722	0,6053	0,4359	0,3243	
6	0,459	0,4912	0,3158	0,4727	0,5185	26	0,4167	0,3111	0,5	0,3824	
7	0,4667	0,5	0,3929	0,4815	0,6415	0,5882	25	0,381	0,4722	0,4375	
8	0,5294	0,6563	0,5313	0,6774	0,7541	0,4746	0,5517	33	0,3261	0,3171	
9	0,4762	0,5763	0,4068	0,4561	0,6071	0,6667	0,6415	0,4918	28	0,5313	
10	0,3571	0,4231	0,3846	0,36	0,4898	0,5532	0,6087	0,4815	0,6939	21	
	Indice de Sorensen										

La richesse spécifique de chaque station varie de 21 (station 10) à 35 (station 1).

Indice de Piélu : seule une combinaison (8-5) sur quarante-cinq a une valeur supérieure à 0,6 et regroupent alors une communauté aviaire relativement proches. L'ensemble des autres combinaisons présentent des valeurs entre 0,18 et 0,53.

Figure 5. Dendrogramme issu de la HCPC

Tableau III. Tableau récapitulatif des groupes issus de la HCPC et stations associées

Groupe 1-Stations 2,3,4,8		Groupe 2-Station 1		Groupe 3-Stations 5,6,7,9,10	
<i>Nom scientifique</i>	<i>Code.espèce</i>	<i>Nom scientifique</i>	<i>Code.espèce</i>	<i>Nom scientifique</i>	<i>Code.espèce</i>
Acrocephalus schoenobaenus	ACTAFR	Actophilornis africana	ACRSCH	Apus apus	APUAPU
Alcedo cristata	ALCCRI	Ardea cinerea	ARDCIN	Campethera nubica	CAMNUB
Alcedo quadribrachys	ALCQUA	Ceryle rudis	CERRUD	Centropus senegalensis	CENSEN
Amaurornis flavirostra	AMAFLA	Chrysococcyx caprius	CHRCAP	Ceyx pictus	CEYPIC
Anhinga rufa	ANHRUF	Cinnyris cupreus	CINCUP	Cinnyris chloropygius	CINCHL
Ardea purpurea	ARDPUR	Crinifer piscator	CRIPIS	Crex egregia	CREEGR
Ardeola ralloides	ARDRALL	Halcyon malimbica	HALMAL	Cuculus canorus	CUCCAN
Butorides striata	BUTSTR	Halcyon senegalensis	HALSEN	Cuculus gularis	CUCGUL
Charadrius dubius	CHADUB	Lagonostica rufopicta	LAGRUF	Dendropicos goertae	DENGOE
Charadrius hiaticula	CHAHIA	Melocichla mentalis	MELMEN	Egretta garzetta	EGRGAR
Circus aeruginosus	CIRAER	Motacilla flava	MOTFLA	Elanus caeruleus	ELACAE
Cisticola galactotes	CISGAL	Ploceus melanocephalus	PLOMEL	Estrilda melpada	ESTMEL
Dendrocygna viduata	DENVID	Porphyrio alleni	PORALL	Euplectes macroura	EUPMAC
Gallinula chloropus	GALCHL	Prinia subflava	PRISUB	Falco ardosiaceus	FALARD
Gallinago gallinago	GALGAL	Pycnonotus barbatus	PYCBAR	Francolinus bicalcaratus	FRABIC
Hirundo semifura	HIRSEM			Hypergerus atriceps	HYPATR
Hirundo senegalensis	HIRSEN			Lanius collaris	LANCOL
Kaupifalco monogrammicus	KAUMON			Lanius senator	LANSEN
Pernis apivorus	PERAPI			Macronyx croceus	MACCRO
Phalacrocorax africanus	PHAAFR			Merops pusillus	MERPUS
Ploceus aurantis	PLOAUR			Milvus migrans	MILMIG
Spermophaga haematina	SPEHAE			Oxylophus leuallanti	OXYLEV
Streptopelia senegalensis	STRSEN			Pachypantes superciliosus	PACSUP
Tringa glareola	TRIGLA			Phoeniculus purpureus	PHOPUR
				Phylloscopus trochilus	PHYTROU
				Saxicola rubetra	SAXRUB
				Streptopelia vinacea	STRVIN
				Turtur afer	TURAFE

IV. Discussion

A. *Influence de l'heure sur les modalités d'observations*

Il est clair que les plages horaires idéales pour l'observation de l'avifaune se situent en début et fin de journée (7H30 à 10H30 et 16H30-18H30). Les résultats obtenus sont en adéquation avec les travaux de Lynch (1995). Afin de faire découvrir l'avifaune du site à des visiteurs, la fin de journée semble donc la plus appropriée. Néanmoins, les notes de terrain permettent de dresser une phénologie plus détaillée de l'apparition des oiseaux au cours de la journée.

Alors que la plupart des espèces ralentissent fortement leur activité en milieu de journée, (III.1) certains oiseaux tels que les *Alcedinidés*, les *Accipitridés* (à l'exception de l'Elanion blanc (*Elanus caeruleus*) et les *Falconidés*, en constante recherche de proies, se rencontrent tout au long de la journée. Les *Columbidés* et *Phasianidés* sont entendus tout au long de la journée. Les *Plocéidés* seront aussi rencontrés tout au long de la journée en vol, bien qu'ils se retrouvent le plus souvent très actifs sur les nids des colonies en début et fin de journée. L'aube et le crépuscule sont très attrayants pour l'observation des *Pélécaniformes* et *Charadriiformes*.

Afin d'assurer un maximum de satisfaction aux visiteurs, l'organisation de sorties écotouristique se devra donc de prendre en compte ses paramètres.

B. *Caractérisation des habitats du site d'étude*

En raison du caractère très évolutif du site (grande variation du niveau au cours de l'année), la carte des habitats doit être considérée comme un instantané de la dispersion des différents milieux sur le site lors de la période d'étude.

L'habitat *jachère* (auquel on peut associer la *palmeraie clairsemée*) est prépondérant, et c'est aussi le milieu le plus perturbé et le plus anthropisé du site.

Certains habitats tels que la *prairie aquatique* et la *palmeraie dense* sont rendus totalement inaccessibles à l'observation de l'avifaune en raison d'une strate arbustive très dense. Bien que certains points d'écoute les jouxtent, il est possible que le recensement des communautés aviaires qui y sont inféodés n'ait pas été réalisé avec la même efficacité que dans les autres habitats.

Les résultats suivants nous montrent que les habitats *prairie aquatique* et *sol partiellement inondé* revêtent un intérêt particulier pour la gestion du site. Bien que parmi les moins représentés, il semble que ...

C. *Composition et structure de l'avifaune de la Plaine inondable de Takli*

Bien que le nombre d'espèces recensées dans un milieu dépend largement de l'expérience de l'observateur et de l'effort d'échantillonnage (Waltert, 1999), la forte pression d'observation permet

d'affirmer que la liste d'espèce du site (Annexe 1.) se rapproche de l'exhaustivité, bien entendu sur la période (Février-Mars) et la zone (Figure 2.) prise en compte par l'étude. Elle apporte tout d'abord des éléments intéressants sur l'avifaune du Bénin : Cinq espèces (*Charadrius forbesi*, *Cisticola galactotes*, *Pinarocorys erythropygia*, *Ploceus pelzelni*, *Ploceus melanocephalus*) jusqu'alors non citées au sud-Bénin (Borrow & Demey, 2001 et mise à jour 2008) ont été recensés. La liste d'espèces présentée (Annexe 1.) a été validée, après vérification par Françoise Dowsett-Lemaire et Robert Dowsett.

Parmi les **XX** espèces sédentaires, le site pourrait satisfaire les exigences de nidification **de xx** d'entre elles. Un document supplémentaire à ce rapport est en réalisation en apportant des précisions éthologiques sur l'ensemble des espèces recensées. Ce document précisera donc où sont les sites de pontes potentiels de ces oiseaux.

La présence du Busard pâle (*Circus macrourus*), une espèce quasi menacée, sur le site prouve l'intérêt de la protection que CREDI-ONG tente de mettre en place sur ce milieu. Bien qu'il ne soit pas nicheur en Afrique (Borrow et Demey, 2001), sa protection sur son aire de nidification reste inutile sans continuité dans son aire d'hivernage. Cet oiseau n'est pas un des plus consommés, mais les Accipitridés font partie des familles les plus souvent utilisés en pharmacopée, et dans la préparation d'onguents traditionnels. De plus les rapaces sont les prédateurs des poissons et oiseaux domestiques (poussin, caneton), par conséquent considérés comme nuisible par la population. (Lougbégnon, 2007). Dans une zone où la sécurité alimentaire n'est pas assurée, il est délicat mais néanmoins urgent de convaincre les populations de préserver cette espèce, notamment en communiquant sur son rôle de régulateur de rongeurs (nuisibles aux récoltes) et d'assainissement des abords de villages lacustres (détritivores nettoyant des cadavres de poissons crevettes et crabes pourris rejetés à l'eau par les pêcheurs).

L'inventaire réalisé sur le même site (Adjé, 2008) avait recensé 50 espèces d'oiseaux. Certaines n'ont pas été contactées lors de cette étude, il s'agit notamment du Gonolek de barbarie (*Laniarius barbarus*), du Gonolek à ventre blanc (*Laniarius bicolor*) (dont la première citation au Bénin n'a pas été vérifiée), du Grébifoulque d'Afrique (*Podica senegalensis*), du Chevalier à pattes jaunes (*Tringa flavipes*), et du Chevalier culblanc (*Tringa ochropus*). L'absence de ces espèces dans l'inventaire réalisé pour cette étude peut être due au fait que le travail d'Adjé a été réalisé lors de la saison des pluies (Mai-Juin) et sur un site moins délimité (une zone située au nord du site d'étude comporte des milieux très favorables à l'observation des limicoles). Néanmoins, 36 nouvelles espèces ont été identifiées sur le site.

L'analyse de la structure de la communauté révèle un site riche en termes de diversité spécifique aviaire, où les individus sont équitablement répartis au sein des espèces. Ceci qui n'est pas surprenant au regard de la diversité de milieux rencontrés au sein du site. Malgré sa surface limitée,

6 types d'habitats susceptibles d'accueillir des espèces aux exigences différentes ont été distingués. Ces valeurs sont en accord avec la description du site faite par Adjé (2008). La comparaison de ces valeurs avec d'autres sites de la Réserve Naturelle Communautaire de la vallée du Sitatunga (Adjé, 2008) confirme l'intérêt ornithologique de ce site.

Cette étude a donc permis de connaître avec beaucoup plus de précision l'avifaune de cette plaine inondable. Néanmoins, n'ayant été réalisée que sur deux mois, les résultats acquis sont limités. La saisonnalité et le caractère très évolutif du site d'étude (grandes variations du niveau d'eau) nécessite une étude identique réalisée pendant la saison des pluies qui permettrait une meilleure connaissance de la dynamique spatio-temporelle de la communauté avienne du site sur toute l'année.

D. Analyse de l'avifaune du site en relation avec les habitats

1. Richesse spécifique et structure des communautés

La richesse spécifique de chaque station ne présente pas une grande hétérogénéité (III.D.1). Les stations ayant la plus grande richesse spécifique sont celles qui concentrent la plus grande diversité d'habitat, et notamment la présence de *frange d'eau libre* et de *sol partiellement inondé*. En effet un certain nombre d'espèces semblent inféodées à ces types de milieux (cf IV.D.2), ce qui augmente la richesse spécifique de ces stations. Seule la station 10 présente une richesse spécifique nettement plus faible que les autres, ce qui peut être expliqué par l'ouverture (au 18/02/11) d'une carrière de sable à proximité du point de comptage, entraînant un balai de camions dont les bruits dérangent l'avifaune..

Bien que certaines stations semblent plus diversifiées et plus équilibrées que d'autres (1,2 et 8), le test de Kruskal-Wallis effectué sur les indices de Shannon et de Pielou ne nous permet pas d'affirmer qu'il existe une différence significative entre les différentes stations. La faible distance séparant les différents points de comptage et l'impossibilité d'associer un habitat unique à chaque station peut expliquer que l'on observe une certaine homogénéité de la diversité et de l'équilibre des communautés aviaires au sein du site.

Les indices de similarité calculés s'avèrent faibles d'une manière générale, ce qui ne nous permet de distinguer des communautés différentes au sein des stations. Nous pouvons donc dire que nous n'avons pas une communauté répartie sur l'ensemble du site, mais plusieurs communautés distinctes réparties selon les stations. Ces résultats renforcent l'intérêt d'une Analyse statistique multivariée afin de discriminer les préférendums de certaines espèces pour des stations, et pour certains habitats.

2. Analyses statistiques multivariées

Le groupe 1 comprend 24 espèces préférentiellement associées aux stations 2, 3, 4 et 8. Ces stations comprennent toutes une part importante d'habitats aquatiques tels que le *sol partiellement inondé* ou les *franges d'eau libre*. En effet, ce groupe comprend toutes les espèces de Charadriiformes (*Charadriidés*, *Jacaniidés*, *Scolopacidés*), c'est-à-dire les petits échassiers et limicoles ; un grand nombre d'oiseaux pêcheurs (*Alcédinidés*, *Ardéidés*, *Anhingidés*, *Phalacrocoracidés*, Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*)) et la plupart des Rallidés (Gallinule poule d'eau (*Gallinula chloropus*) et Râle à bec jaune (*Amaurornis flavirostra*)). Tous ces oiseaux sont connus pour être inféodés aux milieux aquatiques et marais d'eau douce (Borrow et Demey, 2001).

Le groupe 3 comprend 28 espèces préférentiellement associées aux stations 5, 6, 7, 9 et 10. Ces stations sont marquées par une forte représentation de la *jachère* et de la *jachère sous palmeraie*, mais aussi par la présence de la *palmeraie dense* (stations 6, 9 et 10). On y retrouve les *Picidés*, les coucous (genres *Oxylophus* et *Cuculus*), l'Irrisor moqueur (*Phoeniculus purpureus*) et le Noircap Lorient (*Hypergerus atriceps*). Ces oiseaux sont inféodés à des milieux relativement fermés (boisements, forêts) comprenant au moins une strate arborescente (Borrow et Demey, 2001). Une large cohorte d'oiseaux inféodés aux milieux ouverts (strate herbacée et ou arbustive) se retrouve aussi dans ce groupe, il s'agit notamment du Francolin à double éperon (*Francolinus bicalcaratus*), du Râle des près (*Crex egeria*), des *Laniidés*, de l'Astrild à joues oranges (*Estrilda melpoda*) et du Guépier nain (*Merops pusillus*). Néanmoins, d'autres espèces du site inféodées aux milieux ouverts se dispersent dans les autres groupes. En effet le milieu *jachère* se retrouve bien représenté dans les stations 2,3 et 8.

L'axe 1 semble donc refléter une opposition entre les espèces inféodées aux milieux humides (*sol partiellement inondé*, *franges d'eau libre*.) et les espèces plutôt inféodées aux milieux plus secs ou fermés (*jachère*, *jachère sous palmeraie*, *palmeraie dense*).

Le groupe 2 comprend 15 espèces préférentiellement associées à la station 1. Cette station revêt un aspect particulier car le point d'écoute est situé sur un pont enjambant un cours d'eau. Ce dernier est par conséquent situé légèrement en hauteur, ce qui permet de surplomber la prairie aquatique adjacente et le cours d'eau. C'est aussi un endroit très fréquenté où beaucoup d'activités villageoises se concentrent (vaisselle, lessive, douche, pêche). En dépit du dérangement que cela provoque, ces activités semblent attirer une avifaune particulière que l'on ne retrouve par sur les autres stations du site. Il s'agit par exemple de la Talève d'allen (*Porphyrio alleni*) et d'Alcédinidés tels que le Martin-chasseur à poitrine bleue (*Halcyon malimbica*), le Martin-chasseur du Sénégal

(*Halcyon senegalensis*) et l'Alcyon pie (*Ceryle rudis*) facilement observables au niveau de la *frange d'eau libre* jouxtant le pont. La présence importante de la *paririe aquatique* et de la piste sur le point de comptage peut aussi expliquer que certaines espèces se retrouvent spécialement sur cette station. C'est le cas du Phragmite des joncs (*Acrocephalus schoenobaenus*), du Coucou didric (*Chrysococcyx caprius*), de la Mélocichle à moustache (*Melocichla mentalis*), de la Bergeronnette printanière (*Motacilla flava*), et du Prinia modeste (*Prinia subflava*).

L'axe 2 semble donc refléter l'opposition entre les espèces spécifiques à la station 1 et les autres espèces plus ubiquistes.

Cette analyse statistique a donc permis de montrer qu'il y a une réelle ségrégation de la communauté avienne du site selon certains types de stations. Nonobstant l'impossibilité de définir un habitat propre à chaque station, la carte des habitats réalisée (*cf III.C*) permet d'expliquer la répartition des groupes sur le site. Ceci montre que les mesures choisies pour définir les habitats sont réellement pertinentes et jouent un rôle dans la répartition des espèces au sein du site. D'autre part, les informations récoltées permettront de diriger plus efficacement les observations portées sur des espèces précises lors de futures prospections ou sorties éco-touristiques

E. Potentiel ornithologique et éco touristique du site

1. Potentiel ornithologique et écotouristique

Devant la difficulté de définir ce qu'est un site ornithologique et le manque de points de comparaison, les aspects traités dans cette partie ne peuvent qu'être subjectifs. En effet, les études réalisées sur le Bénin ont souvent couvert de vastes zones sur plusieurs années. Il est donc délicat de les comparer avec nos résultats récoltés sur deux mois et une centaine d'hectares. Voici un récapitulatif de certaines études ornithologiques réalisées sur le Bénin présentant le site d'étude, la surface et la durée couverte par l'étude.

Tableau IV. Récapitulatif de certaines études ornithologiques au Bénin

Site	Zone	Surf.	Durée étude	Nbr.sp	Auteur
Forêt classée de la Lama	Sud Bénin	4500	5 mois	106	Waltert & Mühlenberg (199)
Allada plateau & Niaouli forest	Sud Bénin	10000	3 ans	124	Anciaux (1996)
Forêt de Niaouli	Sud Bénin	150	5 ans	166	Maarten van den Akker (1999)
Jachères du Sud-Bénin	Sud-Bénin	>100 000	3 ans	99	Lougbégnon (2007)
Zones humides du Sud-Bénin	Sud-Bénin	>100000	5 mois	69	Lougbégnon (2007)
PN de la Pendjari et PN Arli	Nord-Bénin	28000	NA	278	Green & Sayer (1979)
Province Borgou	Centre-Bénin	>100000	8 ans	227	Claffey (1995)

La liste des oiseaux des zones humides du sud-bénin (Loubégnon, 2007) donne une bonne base de comparaison. Les 17 familles présentent dans cette liste regroupent 69 espèces (*Accipitridés, Acedinidés, Anatidés, Anhingidés, Ardéidés, Charadriidés, Ciconiidés, Columbides, Cuculidés, Falconidés, Jacanidés, Phalacrocoracidés, Phasianidés, Plocéidés, Rallidés, Scolopacidés, Threskiornithidés*). L'étude des mêmes familles dans le site d'étude révèle 61 espèces. On note notamment la présence du Busard Pâle (*Circus macrourus*), de l'Elanion blanc (*Elanus caeruleus*), du Gravelot de Forbes (*Charadrius forbesi*), Rhynchée peinte (*Rostratula benghalensis*), Bécasseau de temminck (*Calidris temminckii*) dans notre études, dont les mentions sont absentes du travail de Loubégnon (2007). Ces espèces sont toutes considérées comme peu communes, assez rares ou rares dans la zone d'étude. Il est donc possible que peu de zones du sud Bénin accueillent ces espèces.

Parmi les 99 espèces d'oiseaux présents dans les jachères du Bénin Méridional inventoriées par Loubégnon *et al* (2007), 60 d'entre elles ont été rencontrés lors de cet inventaire.

D'une manière générale la diversité spécifique du site n'est pas très éloignée des forêts protégées du Sud Bénin si l'on considère la faible durée de notre étude. De plus, le milieu ouvert omniprésent sur le site rend l'observation beaucoup plus accessible que dans les forêts, ou seul l'écoute permet d'identifier l'avifaune. Cette technique n'étant utilisé que par les ornithologues avertis, les sites de la forêt de Lama et de Niaouli ne représente qu'un intérêt éco-touristique limité sur le plan ornithologique.

Le potentiel du site est loin de celui des grands parcs nationaux tels que le Parc National de la Pendjari qui présente non seulement une grande diversité d'espèces d'oiseaux, mais représente un attrait supplémentaire par l'observation des grands mammifères, et des facilités logistiques très développées.

Bien que n'atteignant pas le potentiel des grand Parcs Nationaux du Nord du pays, la quantité et la qualité d'espèces d'oiseaux rencontrées, le nombre de contact élevé et la richesse des habitats condensés dans un site aussi petit en font indéniablement un site au potentiel éco-touristique important. De plus, la situation de ce site à l'antipode des Parcs Nationaux et sa proximité avec Cotonou, porte d'entrée internationale du pays, peut assurer un certain intérêt de la part des visiteurs en recherche de découvertes naturelles et de visites hors des sentiers battus.

2. Publics concernés

Il convient de distinguer deux types de visiteurs potentiels.

Premièrement le public non-averti, amoureux de la nature souhaitant se distraire en découvrant l'avifaune. Ce type de public sera donc à la recherche d'un maximum de contact avec l'avifaune et l'identification d'un grand nombre d'espèces. Il saura apprécier les espèces particulièrement esthétiques ainsi que celles présentant des curiosités comportementales ou morphologiques. Ce type de public nécessitera la présence d'un guide lui permettant d'identifier les différentes espèces rencontrées et entendues. La présence d'une forte densité de Guêpier à gorge blanche (*Merops albicollis*) sur l'ensemble du site présente un attrait particulier de par la coloration remarquable de cet oiseau et de la beauté de son vol nuptial, et des comportements captivants (bains sociaux au niveau de la station 3). D'autres espèces se démarqueront par leur intérêt esthétique (les espèces d'Alcédinidés, Elanion blanc (*Elanus caeruleus*), Busar pâle (*Circus macrourus*), Guêpier nain (*Merops pusillus*), Euplecte à dos d'or et Tisserins (genre *Ploceus*).

Le public averti, composé d'ornithologues européen plus ou moins spécialisé, aura d'autres attentes. Les espèces sédentaires considérées comme rares ou assez rares seront ici les plus intéressantes. Les sorties se dérouleront plutôt sous forme de prospections dirigés vers les stations associées aux espèces recherchées (cf IV.D.2). Le Gravelot de Forbes (*Charadrius forbesi*) de part sa rareté en Afrique de l'ouest et sa présence non citée au Bénin aura un intérêt particulier. On peut aussi citer, entre autres, le Noircap loriot (*Hypergerus atriceps*), le Guêpier nain (*Merops pusillus*) et le Martin-pêcheur azuré (*Alcedo quadibrachys*) dont la rareté et la coloration revêtent un attrait non négligeable. La citation toute récente (Bruno Portier) de l'Astrild du Niger (*Estrilda poliopareia*) dans la plaine du SÔ (à quelques kilomètres du site d'étude) représente aussi un grand intérêt. Cette espèce classée comme vulnérable (UICN, 2008) et jusqu'à lors considérée comme endémique du Nigeria pourrait tout à fait se retrouver dans les plaines inondables de Takli dans les mois à venir. La possible confirmation de sa présence au Sud-Bénin représente par conséquent un réel attrait pour les ornithologistes.

3. Points d'intérêt

Les affuts réalisés au niveau de la station 3 la révèlent comme un endroit particulièrement intéressant pour l'observation de l'avifaune du site. De par sa position tout d'abord, il permet d'observer les espèces inféodées aux milieux aquatiques, ainsi qu'à la zone de jachère. Seules les espèces inféodées aux milieux fermés tel que la palmeraie dense ne seront pas observables (IV.D.2). Un affut d'environ deux heures précédant le coucher de soleil (17h30-19h30) est suffisant et assure de pouvoir découvrir une grande partie de l'avifaune du site.

Le point de comptage de la station 1, lieu de passage pour rejoindre le village, pourra faire l'objet d'une pause afin d'observer certaines espèces spécifiquement rencontrées à cet endroit (Talève d'Allen (*Porphyrio alleni*), Martin-chasseur à poitrine bleue (*Halcyon malimbica*)).

Une sortie nocturne aux alentours des stations 2, 5 et 6 peut permettre d'entendre et de voir (à l'aide de torches) l'Engoulevent à balanciers (*Macrodipterys longipennis*) espèce à la morphologie remarquable.

4. Aménagements à prévoir

La réalisation d'aménagements sur le site ne semble pour l'instant pas avoir de réelle pertinence. Tout d'abord le caractère très instable du site, qui peut être totalement inondé pendant plusieurs semaines par an, rend difficile la construction de structures de type observatoire ou chemin en estacade. D'autre part ce type de construction a un réel impact sur l'esthétique paysagère de la plaine inondable, et ne serait pas conséquent par justifié par une affluence au demeurant modeste. La présence d'une pirogue sur le canal permet déjà de découvrir l'avifaune inféodé aux points d'eau et à leurs abords de façon ludique, agréable et sécuritaire.

5. Prise en compte de la population locale

La volonté de CREDI-ONG de développer un tourisme solidaire, responsable, et une gestion des ressources naturelles durable et la vertu communautaire de la réserve Naturelle de la Vallée du Sitatunga implique d'intégrer le village de Takli et ses habitants à l'organisation de ces sorties écotouristiques. De part la grande hospitalité et le vif intérêt des habitants pour les étrangers, il semble concevable de pouvoir organiser un logement chez l'habitant (pratique relativement courante au Bénin). Cette solution permettrait au village de tirer un bénéfice de ces sorties, et aux touristes de pouvoir passer une nuit sur le site, et de découvrir le mode de vie rural béninois. Une formation pourrait aussi permettre à certains habitants motivés de réaliser les visites du site. En effet leur connaissance du milieu et des oiseaux pourrait représenter un fort atout pour les visiteurs.

V. Conclusion

Cette étude a donc permis de caractériser le site ornithologique des plaines inondables de Takli. La communauté aviaire a pu être décrite avec précision en termes de richesse, de structure, de dynamique circadienne et de répartition spatiale. Ceci permettra, d'une part, de réaliser un suivi ultérieur de leur évolution et d'autre part d'organiser de façon cohérente et efficace des sorties écotouristiques ayant pour but la découverte de l'avifaune de la plaine inondable. Néanmoins le travail mené sur seulement deux mois reste limité, et mérite des études ultérieures portant notamment sur

la saison des pluies afin de pouvoir recenser tous les oiseaux migrateurs susceptibles d'avoir quitter ou rejoint le site lors de cette période.

Les données récoltées ont aussi permis d'estimer le potentiel ornithologique du site: la plaine inondable étudiée révèle un réel intérêt ornithologique et éco-touristique. Les visiteurs pourront jouir d'un grand nombre de contact avec avifaune diversifiée et surprenante sur le plan esthétique et comportemental. Ainsi, l'organisation de sorties naturalistes peut représenter une réelle forme de gestion des ressources naturelles. L'implication de la population locale peut en effet lui amener un apport humain et pécuniaire non négligeable, amenant à une prise de conscience sur l'intérêt de la gestion durable des ressources naturelles exceptionnelles de leurs terres.

VI. Bibliographie

- ADAM, K. S., FIOGBE, E. DOSSOU-YOVO, A. ET OGOUWALE, E., (2007). Rapport National sur l'Environnement Marin et Côtier du Bénin. Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature Direction Générale de l'Environnement CEDA. 56 p.
- ADJAKPA, J. B. COUBEOU, P. & HAGEMEÏJER, (1996). Inventaire de la faune aviaire des zones humides du Sud-Bénin. PAZH/Cotonou/Bénin.
- ADJAKPA, J. B. (2001). Etude des potentialités en services aviaires des sites constitutifs de réserves biologiques dans les zones humides du Sud-Bénin. PAZH/Bénin. 18p.+annexes.
- ANCIAUX M.R., (1996). Aperçu de l'avifaune dans différents milieux de l'intérieur des terres du Sud Bénin. Plateau d'Allada et Sud de la dépression de la Lama. Cahiers éthologie, 16 : 79-98.
- BIBBY C. BURGESS, N. ET HILL, D., (1992). Bird census techniques. B.T.O & R.S.P.B. Academic press, London. 278 p.
- BIRDLIFE INTERNATIONAL, (2000). Threatened birds of the world. Barcelona, Spain/Cambridge, UK: Lynx Edicions/BirdLife International.
- BIRDLIFE INTERNATIONAL, (2008). Threatened birds of the world 2008. CD-ROM, BirdLife International, Cambridge.
- BENZÉCHRI J-P., (1973). L'analyse des données 1 : la taxonomie. Dunod. Bruxelles. Belgique. 615 P.
- BENZÉCHRI J-P., (1973). L'analyse des données 2 : l'analyse des correspondances, Dunod. Bruxelles, Belgique. 619 p.
- BERLIOZ J., (1956). Étude d'une collection d'oiseaux du Dahomey. Bull. Mus. natl. Hist. nat., 23 : 261-264.
- BLONDEL J. FERRY C., FROCHOT B., (1970). La méthode des indices ponctuels d'abondance (I.P.A) ou des relevés d'avifaune par "stations d'écoute". Alauda, 38 : 55-71.
- BLONDEL J. FERRY C., FROCHOT B., (1973). Avifaune et végétation. Essai d'analyse de la diversité. Alauda, 41 : 63-84.
- BOOTH A.H., (1957). The Dahomey gap and the mammalian fauna of the west African forests. Rev Zool. Bot. Afr. 1 :305-314
- BORROW N., DEMEY R., (2001). Birds of Western Africa (BOWA). Christopher Helm London. 832 p.
- BORROW N., DEMEY R., (2008). Guide des oiseaux de l'Afrique de l'Ouest (traduction et mise à jour de Bird of Western Africa par PAEPEGAEY B.) . Delachaux et Niestlé SA, Paris.
- BOULINIER T., NICHOLS J. D., SAUER J. R., HINES J. E., POLLOCK K. H., (1998). Estimating species richness: the importance of heterogeneity in species detectability Ecology, 79 (3): 1018-1028.
- BOUSQUET B., (1992). Guide des Parcs Nationaux d'Afrique Afrique du Nord et Afrique de l'Ouest. Ambassade Royale des Pays-Bas. Cotonou
- BRUNEL J., (1958). Observations sur les oiseaux du bas-Dahomey. Oiseau et R.F.O., 28 : 1-38.
- CHAPPUIS C., (2000). African bird sounds : birds of North, West and Central Africa. Société Ornithologique de France. 181p.+ 15 CD. Vol.1 (4 CD) & 2 (11 CD).
- BUREL F., BAUDRY J., BUTET A., LE COEU PH. D., DUBS F., MORVAN N., CLERGEAU B. DELETTRE Y., PAILLAT G., PETIT S., THENAIL CL., BRUNE E., LEFEUVRE J-CL., (1999). Comparative biodiversity along a gradient of agricultural landscapes. Acta Oecologica 19 (I): 47-60.
- CINFO [COMMISSION INTERNATIONALE DES NOMS FRANÇAIS DES OISEAUX], (2006). Noms français des oiseaux du monde. Editions multimondes, Sainte-Foy & Chabaud, Bayonne.
- CODJIA J.T., LOUGBÉGNON O. T., (2001). Les oiseaux gibiers d'eau des zones humides du sud-Bénin : inventaire systématique, éthologie et répartition géographique. Données non publiées. 29 p.

- CORDONNIER P., (1976). Etude du cycle annuel des avifaunes par la méthode des « points d'écoutes ». *alauda* 44 (2) : 169-180
- COUBEOU P., (1995). Diversité faunistique dans les différents biotopes de la forêt classée de la Lama. Thèse d'ingénieur agronome. FSA/UNB, Bénin. 96 p.
- DAJOZ R., (1985). Précis d'écologie. Bordas, Paris, France. 504p.
- DUARTE J.M., SANTOS J.B., MELO L.C., (1999). Comparison of similarity coefficients based on RAPD markers in the common bean. *Genetics and Molecular Biology* : vol.22 n.3 427-432
- ERN,H.(1988). Flora and vegetation of the Dahomey Gap - a contribution to the plant geography of west tropical Africa. *Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard.*25 :571-520.
- FAO., (2001). Situation des Forêts dans le monde. Rome. 180p.
- FROCHOT B., (1975).Les méthodes utilisées pour dénombrer les oiseaux. *Compte rendu du Colloque de l'Université de Liège à la Station scientifique des Hautes-Fagnes Mont Rigi.* Pp 47-69.
- GREEN A.A., SAYER J.A., (1979). The Birds of Pendjari and Arli National Parks. *Malimbus*.1 : 14-28
- HAILS A. J., (1997). Wetlands, biodiversity and the Ramsar convention: the role of the convention on wetlands in the conservation and wise use of biodiversity. Ramsar Convention Bureau. Ministry of Environment and Forest, India.
- HUSSON, F., JOSSE, J. & PAGES J., (2010). Principal component methods - hierarchical clustering - partitional clustering: why would we need to choose for visualizing data. *Rapport technique.*
- IUCN, (1991). Protected areas of the world. A review of national systems. Volume 3: Afrotropical .Gland, Switzerland: IUCN.
- JACCARD, P. (1901). Étude comparative de la distribution florale dans une portion des Alpes et des Jura. *Bull. Soc. Vaudoise Sci. Nat.* 37: 547-579
- JULLIARD R., CLAVEL J., (2003). Inventaires et suivis des roselières : le programme de suivi temporel des oiseaux communs en roselière : le STOC-ROZO. Actes du séminaire sur les activités humaines et conservation des roselières pour l'avifaune.Vendres-Plages (Hérault). 4p.
- KOUDERIN, M. K., 2007.- Caractérisation écologique de la forêt marécageuse de Zinvié et ses formations connexes dans la Commune d'Abomey-Calavi au Sud du Bénin. Rapport de Diplôme d'Etude Supérieure Spécialisée es Aménagement et Gestion des Ressources Naturelles. FSA/UAC/Bénin.
- LYNCH F.J., (1995). Effects of Point Count Duration, Time-of-Day, and Aural Stimuli on Detectability of Migratory and Resident Bird Species in Quintana Roo, Mexico. *USDA Forest Service Gen Tech. Rep. PSW-GTR-149.*
- LOUGBÉGNON O. T., (2002). Le rôle de l'habitat sur la diversité de la faune avienne dans la zone subéquatoriale du Sud- Bénin. Mémoire de DEA en Gestion de l'Environnement. FLASH UAC Bénin. 105 p.
- LOUGBÉGNON O. T., (2007). Biodiversité comparée des communautés d'oiseaux des plantations et jachères du sud du Bénin. *Revue Scientifique Environnement. Univ., Lomé(Togo).* N°3 ISSN 1812-1403. p169-189.
- LOUGBÉGNON O. T., CODJIA J.C., LIBOIS R. (2007). Composition et structure des oiseaux de jachères du sud du Bénin. *Revue semestrielle de Géographie du Bénin.* 1 : 151-170
- MYERS N., MITTERMEIER R.A, MITTERMEIER C.G., DA FONSECA G.A.B., KENT J., (2000). Biodiversity hotspots for conservation priorities. *Nature.* 403: 853-845.
- PEET R.K., (1974). The measurement of species diversity. *Annual Reviews of Ecology and Systematics.* 5:285-307
- PIELOU E. C., (1966). Species diversity and pattern diversity in the study of ecological succession. *J. Thior. Biol.* 10 : 370 – 383.
- SHANNON C.E., (1948). A mathematical theory for communication. *Bell Syst. Tech. J.* 27 379–423 et 623–656.

SØRENSEN T.A., (1948). A method of establishing groups of equal amplitude in plant sociology based on similarity of species content, and its application to analyses of the vegetation on Danish commons. *Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Biologiske Skrifter*, 5, 1–34.

SWIFT B. L., LARSON J. S., DEGRAAF R. M., (1984). Relationship of breeding bird density and diversity to habitat variables in forested wetlands. *Wilson Bull.*, 96(1) , pp. 48-59

TURNER R.K. (1988). Wetlands conservation : Economics and ethics. *In* COLLARD D., PEARCE D., ULPH D. Economics, growth and sustainable Environments. London Mac Millan Press. 121-159. L

VAN DEN AKKER M., (2003). Birds of Niaouli forest, southern Benin. *Bull ABC* vol.10, n°1-17.

WALTERT M. H., (1999). Notes on the avifauna of the Noyau Central, Forêt Classée de la Lama, Republic of Bénin. *Malimbus*. 21 : 82-92

WCMC [WORLD CONSERVATION MONITORING CENTRE], (1993). Ecologically sensitive sites in Africa. Vol. 1. Occidental and Central Africa. Washington, D.C.: The World Bank.

Webographie

AWOUDO F., (2000). Bénin : le massacre des oiseaux d'eau. Article de presse : <http://www.syfia.info/index.php5?view=articles&action=voir&idArticle=926>

FAO, 2001. Situation des forêts du monde. Rapport <http://www.fao.org/docrep/003/y0900f/y0900f00.htm>

Ordre	Famille	Nom Latin	Nom Français	St. UICN	Cat. Ab.	Or.BG	
Accipitriformes	Accipitridés	<i>Kaupifalco monogrammicus</i>	Autour unibande	LC	ac	S	
		<i>Pernis apivorus</i>	Bondrée apivore	LC	ar	P	
		<i>Circus aeruginosus</i>	Busard des roseaux	LC	ac	P	
		<i>Circus macrourus</i>	Busard pâle	NT	ar	P	
		<i>Elanus caeruleus</i>	Elanion blanc	LC	pc	S	
		<i>Milvus migrans</i>	Milan noir	LC	c	S (np)	
Anseriformes	Anatidés	<i>Dendrocygna viduata</i>	Dendrocygne veuf	LC	ac	S/M	
Apodiformes	Apodidés	<i>Apus apus</i>	Martinet noir	LC	c	P	
Bucerotiformes	Phoeniculidés	<i>Phoeniculus purpureus</i>	Irrisor moqueur	LC	pc	S	
Caprimulgiformes	Caprimulgidés	<i>Macrodipterys longipennis</i>	Engoulevent à balanciers	LC	ac	M	
		<i>Caprimulgus inornatus</i>	Engoulevent terne	LC	r	S/M	
Charadriiformes	Charadriidés	<i>Charadrius hiaticula</i>	Grand gravelot	LC	ac	P	
		<i>Charadrius forbesi</i>	Gravelot de forbes	LC	r	S/M	
		<i>Charadrius dubius</i>	Petit gravelot	LC	ac	P	
	Jacanidés	<i>Actophilornis africana</i>	Jacana à potrine dorée	LC	c	S(np)	
	Rostratulidés	<i>Rostratula benghalensis</i>	Rhynchée peinte	LC	pc	S	
	Scolopacidae	<i>Tringa glareola</i>	Chevalier sylvain	LC	c	P	
		<i>Calidris temminckii</i>	Bécasseau de temminck	LC	r	P	
		<i>Gallinago gallinago</i>	Becassine des marais	LC	c	P	
	Columbiformes	Columbidés	<i>Turtur afer</i>	Tourtelette améthystine	LC	c	S
<i>Streptopelia senegalensis</i>			Tourterelle maillée	LC	c	S	
<i>Streptopelia vinacea</i>			Tourterelle vineuse	LC	c	S	
Coraciiformes	Alcédinidés	<i>Ceryle rudis</i>	Alcyon pie	LC	c	S	
		<i>Halcyon malimbica</i>	Martin-chasseur à poitrine bleue	LC	c	S	
		<i>Halcyon senegalensis</i>	Martin-chasseur du Sénégal	LC	c	S/M	
		<i>Alcedo quadibrachys</i>	Martin-pêcheur azuré	LC	ar	S	
		<i>Alcedo cristata</i>	Martin-pêcheur huppé	LC	c	S/M	
		<i>Ceyx pictus</i>	Martin-pêcheur pygmée	LC	c	S	
	Meropidés	<i>Merops albicollis</i>	Guêpier à gorge blanche	LC	ac	M	
		<i>Merops pusillus</i>	Guêpier nain	LC	ar	S	
	Cuculiformes	Cuculidés	<i>Centropus monachus</i>	Coucal à nuque bleue	LC	pc	S
			<i>Centropus senegalensis</i>	Coucal du sénégal	LC	c	S
<i>Centropus grillii</i>			Coucal noir	LC	pc	S/M	
<i>Cuculus gularis</i>			Coucou africain	LC	pc	M	
<i>Oxylophus levillanti</i>			Coucou de levillant	LC	pc	M	
<i>Chrysococcyx caprius</i>			Coucou didric	LC	c	S/M	
<i>Cuculus canorus</i>			Coucou gris	LC	ar	P	
Falconiformes			Falconidés	<i>Falco ardosiaceus</i>	Faucon ardoisé	LC	pc
	<i>Falco tinnunculus</i>	Fauncon crécerelle		LC	ac	S/P	
Galliformes	Phasianidés	<i>Francolinus bicalcaratus</i>	Francolin à double éperon	LC	c	S	
Gruiformes	Rallidés	<i>Gallinula chloropus</i>	Gallinule poule d'eau	LC	r	S/P/O*	
		<i>Amaurornis flavirostra</i>	Râle à bec jaune	LC	c	S	
		<i>Crex egregia</i>	Râle des près	LC	c/r	S/M	
		<i>Porphyrio alleni</i>	Talève d'allen	LC	pc	S/M	
Musophagiformes	Musophagidés	<i>Crinifer piscator</i>	Touraco gris	LC	c	S	
Passeriformes	Acrocephalidés	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Phragmite des joncs	LC	lc	P	
		<i>Acrocephalus scirpaes</i>	Rousserolle effarvate	LC	ar	P	
	Alaudidés	<i>Pinarocorys erythropygia</i>	Alouette à queue rousse	LC	ac	M	
	Cisticolidés	<i>Cisticola galactotes</i>	Cisticole roussâtre	LC	c	S	
		<i>Hypergerus atriceps</i>	Noircap loriot	LC	r	S	
		<i>Prinia subflava</i>	Prinia modeste	LC	c	S	
	Estrilidés	<i>Lagonosticta rufopicta</i>	Amarante pointé	LC	ac	S	
		<i>Estrilda melpoda</i>	Astrild à joues oranges	LC	c	S	
		<i>Spermestes cucullatus</i>	Capucin nonette	LC	c	S	
		<i>Spermophaga haematina</i>	Sénégalé sanguin	LC	c	S	
	Hirundinidés	<i>Hirundo semifura</i>	Hirondelle à ventre roux	LC	pc	M	
		<i>Hirundo senegalensis</i>	Hirondelle des mosquées	LC	ar	M	
		<i>Hirundo aethiopica</i>	Hirondelle d'éthiopie	LC	pc	S/M	

		<i>Hirundo rustica</i>	Hirondelle rustique	LC	c	P
Laniidés		<i>Lanius senator</i>	Pie grièche à tête rousse	LC	r	P
		<i>Lanius collaris</i>	Pie grièche fiscale	LC	c	S
Macrosphenidés		<i>Melocichla mentalis</i>	Mélocichle à moustache	LC	ac	S
Motacillidés		<i>Motacilla flava</i>	Bergeronette printanière	LC	c	P
		<i>Anthus leucophrys</i>	Pipit à dos unis	LC	c	S
		<i>Macronyx croceus</i>	Sentinelle à gorge jaune	LC	ar	S
Muscicapidés		<i>Saxicola rubreta</i>	Tarier des près	LC	c	P
Nectariniidés		<i>Cinnyris chloropygius</i>	Souimanga à ventre olive	LC	c	S
		<i>Cinnyris cupreus</i>	Souimanga cuivré	LC	c	S
Phylloscopidés		<i>Phylloscopus trochilus</i>	Pouillot fittis	LC	c	P
Plocéidés		<i>Euplectes macroura</i>	Euplecte à dos d'or	LC	c	S
		<i>Ploceus melanocephalus</i>	Tisserin à tête noire	LC	ac	S
		<i>Ploceus pelzelni</i>	Tisserin de pelzeln	LC	ac	S
		<i>Ploceus cucullatus</i>	Tisserin gendarme	LC	c	S
		<i>Pachypantes superciliosus</i>	Tisserin gros bec	LC	pc	S
		<i>Ploceus nigerrimus</i>	Tisserin noir	LC	c	S
		<i>Ploceus aurantis</i>	Tisserin orangé	LC	pc	S
Pycnonotidés		<i>Pycnonotus barbatus</i>	Bulbul des jardins	LC	c	S
Pélécaniformes	Anhingidés	<i>Lagonostica rufopicta</i>	Anhinga d'Afrique	LC	pc	S
	Ardéidés	<i>Egretta garzetta</i>	Aigrette garzette	LC	c	S
		<i>Ixobrychus minutus</i>	Blongios nain	LC	pc	S/P
		<i>Ardeola ralloides</i>	Crabier chevelu	LC	ac	S/P
		<i>Ardea cinerea</i>	Héron cendré	LC	c	S
		<i>Bubulcus ibis</i>	Héron gardeboeufs	LC	c	S
		<i>Ardea purpurea</i>	Héron pourpré	LC	pc	S/P
		<i>Butorides striata</i>	Héron strié	LC	c	S
Piciformes	Picidés	<i>Campethera nubica</i>	Pic à taches noires	LC	pc	S
		<i>Dendropicos goertae</i>	Pic goertan	LC	ac	S
Suliformes	Phalacrocoracidés	<i>Phalacrocorax africanus</i>	Cormoran africain	LC	c	S

ANNEXE 2. Mapping AFC

